

GNOSEOLOGIYA-DUNYONI MA’NAViy O’ZLASHTIRISHDIR

Jabborova Sayyoraxon Muxammadqobilovna

Andijon davlat pedagogika instituti Ijtimoiy fanlar kafedrası o‘qituvchisi

Ne‘matjonova Dilyora Murodjon qizi

Marupova Ko‘xinurbegim Maqsadjon qizi, Ezoza Ibrohimjonova Tohirjon qizi

Andijon davlat pedagogika instituti Tabiiy fanlar fakulteti talabalari

Annotatsiya: Ushbu maqolada biz falsafa bo‘limlaridan biri bo‘lgan, bilish qonuniyatlari va imkoniyatlarini, bilimning obyektiv reallikka munosabatini organuvchi, Bilish nazariyasi (gnoseologiya, epistemologiya) haqida bir nechta fanga oid nazariyalarni bilib olamiz. Bilish nazariyasi (gnoseologiya, epistemologiya) nimalarni organish bilan shug‘ullanadi, bilish o‘zi nima u o‘z Ichida inson falsafasiga oid qanday bilimlarni targ‘ib qiladi. Bilimning asosiy turlari (kundalik, badiiy, diniy va hk), haqiqat, falsafa metodlari. Shular haqida gaplashamiz.

Kalit so‘zlar: Gnoseologiya, epistemologiya, bilish, ratsionalizm, pertsepsiya, optimistlar, spektiklar, agnostsizm, mifologik bilim, subyekt, obyekt, dialektika, metafizika, sinergetika.

Аннотация: В этой статье мы познакомимся с несколькими научными теориями о теории познания (эпистемологии, гносеологии), которая является одним из разделов философии, организующим законы и возможности познания, отношение познания к объективной реальности. Что изучает теория познания (эпистемология, гносеология), что такое знание и какие знания о человеческой философии она пропагандирует. Основные виды познания (бытовое, художественное, религиозное и др.), истина, философские методы. Мы поговорим об этом.

Ключевые слова: гносеология, гносеология, познание, рационализм, восприятие, оптимисты, спектристы, агностицизм, мифологическое знание, субъект, объект, диалектика, метафизика, синергетика.

Abstract: In this article, we will learn several scientific theories about the theory of knowledge (epistemology, epistemology), which is one of the departments of philosophy, which organizes the laws and possibilities of knowledge, the relation of knowledge to objective reality. What does the theory of knowledge (epistemology, epistemology) study, what is knowledge and what kind of knowledge about human philosophy does it promote. The main types of knowledge (everyday, artistic, religious, etc.), truth, philosophical methods. We will talk about these.

Key words: Epistemology, epistemology, knowledge, rationalism, perception, optimists, spectists, agnosticism, mythological knowledge, subject, object, dialectics, metaphysics, synergetics.

«Gnoseologiya» - sof falsafiy kategoriya. Yani uning nomi yunoncha gnosis – bilim, ilm va logos – ta’limot, fan so’zlaridan kelib chiqqan. So’zma-so’z ma’nosi – “bilish haqidagi ta’limot” (fan). Falsafiy adabiyotlarda, shu jumladan falsafiy qomuslar va lug’atlarda «gnoseologiya» atamasi «bilish nazariyasi» deb tarjima qilingan. SHu bilan bir qatorda, ayni shu mazmuni ifodalash uchun falsafiy adabiyotlarda «epistemologiya» so’zi ham qo’llaniladi, «episteme» so’zi «pistis» - e’tiqod so’zi bilan uzviy bog’liq. Hozirgi zamon falsafasida gnoseologiya bilish jarayonining umumiy, aniqroq aytganda – falsafiy mohiyati hamda umumiy muammolariga e’tiborni qaratadi. Epistemologiya esa, bizning muayyan narsalar haqidagi bilimlarimiz va (yoki) e’tiqodlarimizning ishonchlik darajasini o’rganadi.

Demak, epistemologiya gnoseologiyaning tarkibiy qismi yoki uning amaliy ifodasidir. Tom ma’nodagi epistemologiya hozirgi kunda ilmiy, haqiqiy bilimning mazmunini, shuningdek diniy e’tiqodlarning gnoseologik mohiyatini o’rganish bilan shug’ullanadi. Insonning dunyoni va o’zini amaliy va nazariy o’zlashtira boshlashi bilish jarayoni bilan chambarchas bog’liqdir. Bilish dunyoni ma’naviy o’zlashtirish demak. Bilish moddiy olamning inson ongida aks ettira olishi hisoblanadi.

Ratsioanalistlar insonda tug’ma g’oyalar, adolat, insoniylik, uyg’unlik g’oyalari va tajribadan olinishi mumkin bo’lmagan boshqa g’oyalar mavjudligidan kelib chiqadi, aksincha, inson, insoniyat shaxsiy yoki ijtimoiy tajribaga ega bo’lgunga qadar biron-bir g’oya mavjud bo’linishni inkor etadi. “Tajriba inson ongida uning sezgilari va o’zini qurshagan dunyoni idrok etishi orqali aks etadi.” Falsafada pertseptsiya so’zi idrok etish ma’nosini bildiradi. Falsafada bilish bilan bog’liq savollarga javob beruvchi uch asosiy yo’nalishni farqlash mumkin: optimizm, skeptitsizm va agnostitsizm. Optimistlar dunyoni bilish mumkinligini ta’kidlaydilar, agnostiklar, aksincha, buni rad etadilar. Skeptiklar esa, dunyoni bilish mumkinligini inkor etmaydilar, biroq bilimning haqiqiylikiga shubha bildiradilar.

Bilimning assosiy turlari: kundalik, o’yin vositasidagi, mifologik (borliqning fantastic intiqosi), badiiy, diniy (Dinning asosiy vazifasi – inson hayoti, tabiat va jamiyat borlig’ining mazmunini aniqlashdan iborat.), falsafiy, ilmiy, shaxsiy hamda ijtimoiy bilimlar. Bilishda subyekt va obyektning o’zaro aloqasi. Bilish dunyoning obyekt va subyektga bo’linishini nazarda tutadi. bu tushunchalar jonli mavjudot bo’lgan insonni bilish jarayoniga olib kiradigan va bu jarayonga salbiy ta’sir ko’rsatadigan subyektivlikdan uzoqlashish uchun ishlab chiqilgan. Bilimning obyektivligi, haqiqatning subyektdan mustaqilligini e’lon qilinganda namoyon bo’ladi. Subyekt – bu bilish faolligining manbai. Subyekt deganda odatda individ tushuniladi. Biroq bu uncha to’g’ri emas. Subyekt – bu, albatta, avvalo bilish qobiliyatiga ega bo’lgan individ. Obyekt – bu subyektning bilish faoliyati qaratilgan narsa yoki hodisa. Asbob ham (o’rganilayotgan va ta’mirlanayotganida), boshqa individ ham, individ bilan bog’liq narsa va hodisalar ham obyekt bo’lishi mumkin.

Bilish nazariyasining bosh kategoriyasi bu haqiqat hisoblanad. Negaki u borliqning bilishdagi ideal ifodasi, chunki haqiqat ongdan, bilayotgan subyektdan tashqarida va undan qat’iy nazar mavjuddir. Haqiqat – bilimlarning obyektiv borliqqa muvofiq bo’lgan mazmuni. U bilish jarayoni, bilish in’ikosining natijasidir.

Falsafa tarixida haqiqat (bilimlarning haqiqiyliigi) muammosi qadimgi davrlardayoq ta’riflangan. “Avesto”da haqiqat oliy sharofatdir deyiladi. Insoniyat doimo haqiqatga intilgan. Zero haqiqat adolatga, sharofatga eltadigan buyuk qudrat. Aristotel fikricha haqiqat – mulohazalar va amaldagi holat o’rtasidagi muvofiqlikdir. Haqiqat haqida Platon, Beruniy, Gegel yana bir nechta o’z fikrlarini bildirib o’tganlar. Obyektiv haqiqat – bilimlarimizning inson insoniyatga bog’liq bo’lmagan mazmuni. Mutlaq haqiqat – predmetni kelajakda to’ldirilishi yoki unga aniqlik kiritilishi mumkin bo’lmagan tarzda to’la, mukammal bilishdir.

Nisbiy haqiqat – borliqni asosan to’g’ri aks ettirsa-da, obraz obyektga uncha mos emasligi bilan ajralib turadigan bilim.

Bularning barchasi haqiqatning asosiy turlari hisoblanadi.

Haqiqat bilishning mezonidir. Inson amaliy faoliyati haqiqatni aniqlashga yo’naltirilgan. Biroq haqiqat yolg’on bilan yonma-yon turadi. Yolg’on inson hayotining tarkibiy qismi sifatida amal qiladi.

Endi falsafa metodlari bilan tanishamiz. Bular:

Dialektika (yunoncha dialektike – suhbat, bahs-munozara qilish) – tabiat, jamiyat va tafakkur rivojlanishining eng umumiy qonuniyatlari to’g’risidagi ta’limot, falsafiy yondashuv va ilmiy bilish usullaridan biri. Qadimda dialektika suhbat, bahs-munozara vositasida haqiqatni ochish yo’li va usuli sifatida talqin qilingan. Keyinchalik falsafiy tafakkur rivojlanib borishi bilan dialektikaning mazmuni ham boyib borgan. Dialektika borliqdagi barcha narsalar, hodisalar, jarayonlar mazmun-mohiyatini, ularning o’zaro aloqasi, sabab-oqibat bog’lanishi, harakati, o’zgarishi, ta’sirlashuvi va rivojlanishi bilan bog’laydigan ta’limot sifatida e’tirof etiladi. Dialektika ta’limotiga ko’ra, olamdagi barcha narsa va hodisalar, shuningdek, ular haqidagi tushuncha va bilimlar doimo o’zgarishda, rivojlanishda bo’ladi.

Metafizika (yunoncha, meta ta physika — fizikadan so’ng) — borliqning sezgilardan yuqori turuvchi prinsiplari va umumiy asoslari to’g’risidagi fand. Fizikada tadqiqotchi bevosita hissiy ob’yektlar ustida izlanish olib borsa, metafizikada esa tadqiqotchi sezgilar vositasida anglab olish mumkin bo’lmagan ob’yektlarni tadqiq etadi. Metafizikaning tadqiqot mavzuiga kiruvchi sifat, mazmun, mohiyat, hodisa va boshqa ob’yektlar to’g’risida fikr yuritganda ularni bevosita ko’rib bo’lmaydi, ular boshqa narsa va hodisalarning o’zaro aloqadorliklari jarayonida namoyon bo’ladi. Shu jihatdan tarixan metafizika atamasi, ko’pincha, falsafa atamasining sinonimi sifatida ishlatilgan. Metafizikaning paydo bo’lishi aristotelning “Metafizika” asari bilan bog’liq. Sinergetika (qadimgi yunonchadan - moslik va ěrgón "faoliyat" ma'nosini

bildiruvchi prefiks) - termodinamik muvozanatdan uzoqda bo'lgan ochiq tizimlarda modellar va tuzilmalarning shakllanishi va o'z-o'zini tashkil etishini tushuntiradigan fanlararo fan bo'limi.

Xulosa qilib shuni aytish kerakki falsafa fanining bilish nazariyasi bo'limi insonni chinakam dunyo bilan bog'lab turuvchi bir arqon zero inson bilish orqali dunyoni taniydi. Alloh bizga shunday ne'mat bergan ekan o'rganishdan tohtamang.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Davronov Z., Shermuhamedova N, Qahharova M, Nurmatova M, Husanov B, Sultonova A. Falsafa. – Toshkent: TMU, 2019
2. Madaeva Sh. Shermuhamedova N. va boshqalar. Falsafa – o'quv qo'llanmasi. – Toshkent: 2019
3. Muhammadjonova L.A. L.A. Abdulla Sher, Shodimetova G. Axloq falsafasi. – Toshkent: Vneshinvestprom, 2023
4. Saifnazarov I. Muxtorov A., Sultanov T., Usmonov F. Falsafa. Darslik. – T.: Innovatsion rivojlanish nashriyot – matbaa uyi, 2021.-424 b.
5. [O'zME](#). Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil
6. Atabayeva, N. M. Namangan Region Industry in World War II. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH.
7. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGI KONSTITUTSIYADA INSON HUQUQLARINING O'RNI VA XALQARO HUQUQ NORMALARI BILAN UYG'UNLIGI.
8. Maxmudjanovna, A. N. (2023). ZAMONAVIY AXBOROT MUHITIDA YOSHLAR TA'LIM TARBIYASI VA MUAMMOSI.
9. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). YANGI O 'ZBEKISTONDA UCHINCHI RENNESANS G 'OYASINI SHAKLLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI. Лучшие интеллектуальные исследования, 8(3), 145-152.
10. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). UCHINCHI RENESSANSNI BARPO ETISHDA JADID MA'RIFATPARVARLARINING BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID QARASHLARI. TADQIQOTLAR, 26(1), 101-106.
11. Salimovna, S. M. (2023). RENAISSANCE OF TIMURID PERIOD AND ITS PLACE IN WORLD CIVILIZATION. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(9), 89-92.
12. Farhodovna, X. R. O., Sobirjon o'gli, U. B., & Tohirjon o'g'li, M. Z. (2024). BALIQCHI TARIXI VA ZIYORATGOHLARI. SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY, 2(15), 80-84.
13. Atabayeva, N., & Axinjanova, M. (2024). AMIR TEMUR VA TEMURIYLAR DAVRIDA MADANIY HAYOT, TA'LIM-TARBIYA MASALALARI. Interpretation and researches, (6 (28)).

14. Atabayeva, N., & Abdulboqiyeva, M. (2024). YANGI MUSTAQIL OZBEKISTONNING O ‘ZIGA XOS ISTIQLOL VA TARAQQIYOT YO ‘LI. Interpretation and researches, (6 (28)).
15. Atabayeva, N., & Axmedova, O. (2024). ADABIYOT MEHROBIDAGI ABADIYAT MUALLIFI. Interpretation and researches, (6 (28)).
16. Atabayeva, N., & Akbarov, N. (2024). ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBUR O ‘ZBEK ADABIYOTINING YIRIK NAMOYONDALARIDAN BIRI, SHOIR, ADIB, OLIM, SARKARDA, YIRIK DAVLAT ARBOBI,“BUYUK BOBURIYLAR SULOLASI” ASOSCHISI. Ilm-fan va ta'lim, (5 (20)).
17. Atabayeva, N., & Olimjonova, S. (2024). MUSTAQILLIK YILLARIDA O‘ZBEKISTONDA MA’NAVIY VA TARIXIY MEROSNING TIKLANISHI. Ilm-fan va ta'lim, (5 (20)).
18. Atabayeva, N., & Raxmonova, O. (2024). PEDAGOG XODIMLARNI QAYTA TAYYORLASH HAMDA ULARNING MALAKASINI OSHIRISHDA YURTIMIZDAGI KO‘RILAYOTGAN CHORA TADBIRLAR. Interpretation and researches, (6 (28)).
19. Faraxadovna, X. R. O. (2023). OILA-JAMIYAT FAROVONLIGINING MA’NAVIY, HUQUQIY MEZONI. Science and innovation, 2(Special Issue 5), 739-741
20. Alimjanovna, M. Z. (2022, October). PUBLIC ADMINISTRATION SYSTEM AND SOCIAL LIFE IN THE KINGDOM OF BABURIDS. In Archive of Conferences (pp. 173-187).
21. Alimjanovna, Z. M. (2022). NOSTALGIA IN THE PERSON OF BABUR. European Journal of Interdisciplinary Research and Development, 4, 67-73.
22. Maxmudova, Z. (2022). MILLATLARARO TOTUVLIK VA DINIY BAG ‘RIKENGLIK O ‘ZBEK XALQINING YUKSAK QADRIYATIDIR. Journal of Integrated Education and Research, 1(1), 150-154.